

GEOINFORMATSION KONSEPSIYANING MOHIYATI

Amandurdiyev Dilshod

Qoraqalpoq davlat universiteti 2-bosqich magistranti

Amandurdiyev96@inbox.ru

Muzaffar Matchanov Jumanazarovich

g.f.n., dots. Urganch davlat universiteti

mmuzaffar@yandex.ru

Annotatsiya: Geoinformatika va kartografiyaning o‘zaro kommunikativ bog‘liqligini va bugungi kundagi istiqbollari haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: konsepsiya, kartografiya, geoinformatika, karta, modellar.

Kartografiya va geoinformatikaning bir-biriga, kundan-kunga yaqinlashib borishi kartografiyadagi nazariy qarashlarning yanada takomillashib borishiga o‘z ta’sirini ko‘rsatdi. **“Kommunikativ konsepsiya”** - bunda kartografiya fazoviy ma’lumotlarni uzatuvchi fan vositasi sifatida, karta esa - ma’lumotlarni uzatish usuli sifatida qarash mumkin. Ushbu konsepsiyada kartografiya informatikaning bir bo‘limi deb tushuniladi va u axborotlar nazariyasi, avtomatika hamda bilish nazariyasi bilan bir-biriga bog‘liq hisoblanadi. Mazkur konsepsiya shakllanishida XX asrning 60-70-yillarda ilmiy tadqiqotlar olib borgan taniqli g‘arb kartograflari Ye.Arnberger, A.Kolachniy, A.Robinson va boshqalarning o‘rni juda kattadir. So‘nggi yillarda kartografiyada har xil ko‘rinishli til konsepsiyasi muhim o‘rinlarni egallab kelmoqda. Hozirda ushbu konsepsiya turli yo‘nalishlarda va metakartografiyani til konsepsiyalari bilan birgalikdagi yo‘nalishlarda rivojlantirilmoqda. “Bu konsepsiyaning asosiy nizomi kartografiya - bu kartaning tili haqidagi fan, semiotikaning bir sohasi, karta esa kartografik til yordamida maxsus tuzilgan matn deb tushuniladi”. [1].

A.A.Lyutiy, Ya.Pravda, A.Volodchenko, X.Shlixtmann, Ye.Grosser va boshqalar til konsepsiyasining rivojlanishiga faol hissasini qo‘shgan. Asosiy tadqiqot

yoʻnalishlari karta tilini, uning grammatikasini, avtomatik tarzda kartografik belgilar tizimini va matnini tuzishni rivojlantirishga va takomillashtirishga, eng muhimi, kartografiyaning semiotika, lingvistika, maʼlumotlar nazariyasi, kompyuter grafikasi, geografik fanlar bilan aloqalarini bilishga qaratiladi. Har bir konsepsiya oʻz asosida real bir asosga ega boʻlgan muayyan biron bir haqiqatni oʻzida ifodalaydi. Mazkur konsepsiyalarda kartografiya bir tomondan borliqni bilish fani sifatida qaralsa, ikkinchisida - aloqa vositasi, uchinchisida esa - maxsus til shakli sifatida qaraladi. Kommunikativ va til konsepsiyalarini bir-biriga konvergentsiyasi tendensiyalari geoinformatsion kartalashtirishning rivojlanishiga sabab boʻldi. Ushbu yoʻnalishning mohiyati uning raqamli maʼlumotlar va geografik bilimlar bazasiga tayanishi boʻlib, undagi maʼlumotlar bazasi va bilish (bilimlar manbayi) yondashishlarini birlashtiradi. Bu esa yangi **geoinformatsion konsepsiyani** vujudga keltirib chiqardi. Geoinformatsion konsepsiya birinchi tomondan, kartani model sifatida gnoseologik xususiyatini va katta tafakkur imkoniyatlarini oʻzida mujassamlaydi, uni sanʼat asari sifatida ifodalaydi boshqa tomondan, maʼlumotlarni toʻplash, qayta ishlash va uzatish vositasi sifatida qarab, ularni bir butun qilib birlashtiradi. Kartografik modellar GISda geoinformatsion qatlamlar kabi raqamli yoki obrazli grafikli shakllarda namoyon boʻladi, baʼzi hollarda ular boshqa grafikli tasvirlar bilan birikmada beriladi. Kartografiya va geoinformatikaning oʻzaro taʼsirlashuvi natijasida kartografik nazariyada muhim yoʻnalish geoinformatsion kartaga olish va uning tarmoqlari: tezkor va dinamik kartaga olish, GIS-monitoring va boshqalar paydo boʻldi va kuchli rivojlanmoqda.

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, kartografiya va geoinformatika bir-biriga chambarchas bogʻliqligi, yaʼni oʻzaro kommunikativ konsepsiyalar orqali maʼlumot almashishini koʻrish mumkin. Bu esa kelajakda axborot kommunikatsiya tizimlarining (AKT) yanada takomillashishiga va kartalarni loyihalash, tahrirlash va qayta ishlashda yanada qulaylik hamda yuqori aniqlikdagi maʼlumotlarni olishda zarurdir. Kartografiya va geoinformatikaning oʻzaro taʼsirlashuvi natijasida geoinformatsion kartalashtirish va GIS orqali monitoringlarni bajarish paydo boʻlgan va bugungi kunda keng qoʻllanilmoqda. Jumladan, koʻplab rivojlangan

mamlakatlarda mazkur texnologiyadan favqulodda vaziyatlar, atrof-muhit muhofazasida, meteorologiya, tuproqshunoslik va harbiy sohalarda samarali foydalanilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://studfile.net/preview/6876859/>
2. Основы картоведения : Часть историческая и картографические материалы / К. А. Салищев. - Москва : Геодезиздат, 1948
3. Авезов С.А., Султанов М.Қ. Қишлоқ хўжалиги тармоқларидаги ўзгаришларни аэросуратлардан фойдаланиб, географик ахборот тизимлари асосида мониторингини юритиш ва карталаштириш. Ўзбекистон География жамияти ахбороти. 38-жилд. –Т., 1911
4. Мирзалиев Т., Қорабоев Ж.С. Карталарни лойиҳалаш ва тузиш. - Т.:Талқин, 1907